

10.5281/zenodo.18502602

МИХАЙЛЮК Степан Денисович

главный разработчик, Lumen5 Technologies Ltd, Канада, г. Ванкувер

КРОССБРАУЗЕРНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ ВИДЕОКОНТЕНТА С ПРОЗРАЧНОСТЬЮ

Аннотация. В исследовании рассматриваются методы кроссбраузерного отображения видеоконтента с альфа-каналом (прозрачностью) в современных веб-приложениях. Проводится анализ ограниченной нативной поддержки прозрачности в видеоформатах AVIF, VP9, HEVC, включая проблемы производительности, совместимости и размера файлов. Выполняется сравнительный анализ эффективности кодеков H.264, VP9, AV1 и HEVC для задачи кодирования видео с альфа-каналом. Предлагается подход *Stacked Alpha*, основанный на кодировании альфа-канала в само видео с последующим композитингом средствами WebGL, SVG-фильтров и WebGPU. Приводятся детальные реализации каждого метода с полным исходным кодом. Результаты исследования показывают, что предложенный подход позволяет сократить размер файла на 40–60% при обеспечении полной кроссбраузерной совместимости.

Ключевые слова: видео с прозрачностью, альфа-канал, WebGL, SVG-фильтры, WebGPU, кроссбраузерная совместимость, композитинг, H.264, VP9, AV1.

Введение

Отображение видеоконтента с прозрачностью является востребованной задачей в современных веб-приложениях. Анимированные элементы интерфейса, стикеры, оверлеи и визуальные эффекты требуют корректного композитинга видео поверх произвольного фона. Данная функциональность особенно важна в следующих сценариях применения:

- анимированные иконки и индикаторы загрузки, которые должны органично интегрироваться в дизайн страницы независимо от цвета фона;
- видеопревью продуктов в электронной коммерции, где товар должен отображаться на динамически меняющемся фоне;
- наложение визуальных эффектов в браузерных видеоредакторах, требующих точного контроля над прозрачностью;
- интерактивные презентации и обучающие материалы с анимированными персонажами и объектами.

Несмотря на то, что видеоформаты поддерживают альфа-канал уже более пятнадцати лет, практическое использование этой возможности в браузерах сопряжено с существенными ограничениями. Различия в поддержке кодеков между браузерами, артефакты отображения на отдельных платформах, низкая производительность декодирования и значительный

размер файлов вынуждают разработчиков прибегать к неэффективным решениям: GIF-анимации с ограничением в 256 цветов, последовательностям PNG-изображений с большим объемом данных или статичным CSS-спрайтам.

Цель данного исследования – систематизировать существующие подходы к отображению видео с прозрачностью, провести сравнительный анализ эффективности различных кодеков, выявить ограничения каждого метода и предложить эффективное кроссбраузерное решение с использованием технологий WebGL, SVG-фильтров и WebGPU.

Объекты и методы исследования

В качестве объектов исследования рассматривались современные видеоформаты с поддержкой альфа-канала: Animated AVIF, VP9 с прозрачностью, HEVC с альфа-каналом, а также альтернативные подходы – GIF, Animated WebP, последовательности PNG. Дополнительно анализировался предлагаемый метод *Stacked Alpha* с использованием кодеков H.264, VP9, AV1 и HEVC без нативной поддержки прозрачности.

Эксперименты проводились в браузерах Google Chrome версии 125, Mozilla Firefox версии 126 и Apple Safari версии 17.4 на платформах macOS Sonoma, Windows 11 и iOS 17. Для оценки производительности измерялось время

рендеринга одного кадра, загрузка графического процессора и стабильность частоты кадров при воспроизведении.

Тестовый видеоролик имел следующие характеристики: разрешение 1920×1080 пикселей, длительность 10 секунд, частота кадров 30 fps. Содержимое представляло собой анимированный элемент пользовательского

интерфейса с градиентными полупрозрачными областями, что позволяло оценить качество обработки сложных альфа-масок.

Нативная поддержка прозрачности

Результаты анализа поддержки видеоформатов с прозрачностью в современных браузерах представлены в таблице 1.

Таблица 1

Поддержка видеоформатов с нативной прозрачностью в браузерах

Формат	Chrome	Firefox	Safari	iOS	Проблемы
Animated AVIF	Частично	Частично	Нет	Нет	< 10 fps, артефакты
VP9 + Alpha	Да	Да	Нет	Нет	Нет поддержки Safari
HEVC + Alpha	Нет	Нет	Да	Да	Только Apple
Animated WebP	Да	Да	Артефакты	Артефакты	Нет контроля кадров
GIF	Да	Да	Да	Да	256 цветов, 1-bit alpha

Формат Animated AVIF, построенный на кодеке AV1, теоретически обеспечивает наилучшее сжатие с поддержкой прозрачности. Однако Safari полностью не поддерживает прозрачность в анимированных AVIF [1], а производительность декодирования в Chrome и Firefox недостаточна для воспроизведения 60 fps даже на современных устройствах [2]. В ходе тестирования на MacBook Pro M3 частота кадров составила 8–12 fps.

Кодек VP9 с альфа-каналом обеспечивает хорошее качество при умеренном размере файла и поддерживается в Chrome и Firefox. Однако Safari не поддерживает прозрачность в VP9 [3], что исключает использование на всех устройствах Apple, составляющих значительную долю мобильного рынка.

HEVC с альфа-каналом является проприетарным расширением Apple [4] и работает только на устройствах этой компании. Кодирование возможно исключительно на macOS с использованием приложения Apple Compressor

стоимостью около 50 долларов США. Кроссплатформенное кодирование через FFmpeg даёт файлы в 2-3 раза большего размера из-за использования неоптимального пиксельного формата BGRA.

Формат Animated WebP поддерживается во всех современных браузерах, однако Safari на iOS демонстрирует визуальные артефакты на границах полупрозрачных областей в виде характерных «ореолов». Кроме того, WebP отображается через элемент , что исключает программный контроль воспроизведения: невозможны пауза, перемотка к конкретному кадру и синхронизация с другими элементами интерфейса.

Сравнение эффективности кодеков

Для оценки эффективности различных кодеков был проведён эксперимент по кодированию тестового видеоролика в формате Stacked Alpha (видео двойной высоты с альфа-каналом в нижней половине). Результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2

Сравнение размера файлов для различных кодеков (тестовое видео 1080p, 10 сек)

Кодек/Формат	Контейнер	Размер	Поддержка	Примечания
H.264 (AVC)	MP4	1.24 MB	99%	Лучшая совместимость
VP9	WebM	0.89 MB	94%	Нет iOS Safari
AV1	MP4	0.52 MB	78%	Нет старых устройств Apple
HEVC (H.265)	MP4	0.71 MB	85%	Требует лицензию
VP9 + Alpha	WebM	1.42 MB	72%	Нативная прозрачность
HEVC + Alpha	MOV	2.85 MB	32%	Только Apple

Анализ результатов показывает, что кодек H.264 в контейнере MP4 обеспечивает наилучшую совместимость (99% браузеров) при приемлемом размере файла. Кодек AV1 даёт наименьший размер (на 58% меньше H.264), однако не поддерживается на устройствах Apple старше iPhone 15 Pro и MacBook с чипом M3.

Overhead видео двойной высоты

Важным вопросом является оценка накладных расходов (overhead) при использовании видео двойной высоты вместо нативной прозрачности. Альфа-канал в нижней половине кадра представляет собой одноканальное изображение (grayscale), которое эффективно сжимается видеокodeками благодаря:

- отсутствию цветовой информации (только яркость);
- высокой пространственной корреляции (большие области одинаковой прозрачности);
- высокой временной корреляции (альфа-маска редко меняется между кадрами).

Экспериментальные измерения показали, что альфа-часть добавляет от 5% до 15% к размеру файла в зависимости от сложности маски. Для тестового видео с UI-анимацией overhead составил 8.2%. При этом размер Stacked Alpha видео (H.264, 1.24 MB) на 13% меньше, чем VP9 с нативной прозрачностью (1.42 MB), и на 56% меньше, чем HEVC с альфа-каналом (2.85 MB).

Рекомендуемая стратегия выбора кодека: H.264/MP4 в качестве основного формата для максимальной совместимости с fallback на AV1/MP4 для современных браузеров, что позволяет сократить трафик на 50–60% для большинства пользователей.

Результаты и их обсуждение

Концепция Stacked Alpha

Предлагаемый подход основан на кодировании альфа-канала непосредственно в видеопоток без использования нативной поддержки прозрачности кодеком. Исходный кадр с прозрачностью преобразуется в кадр двойной высоты, где верхняя половина содержит RGB-данные, а нижняя – альфа-канал, представленный как яркость (grayscale). На рисунке 1 показано исходное изображение с альфа-каналом.

Рис. 1. Исходное изображение с альфа-каналом (радужный градиент с мягкими краями, 300×300 пикселей)

На рисунке 2 представлено преобразованное изображение в формате Stacked Alpha. Верхняя половина содержит RGB-данные без прозрачности (альфа-канал установлен в 255), нижняя половина – альфа-канал исходного изображения, преобразованный в оттенки серого, где белый цвет соответствует полной непрозрачности, чёрный – полной прозрачности.

Рис. 2. Формат Stacked Alpha: RGB-данные (верхняя половина) и альфа-канал как grayscale (нижняя половина), 300×600 пикселей

Математическая модель композитинга

Для восстановления исходного изображения с прозрачностью из формата Stacked Alpha выполняется преобразование текстурных координат и смешивание каналов. Пусть (u, v) – нормализованные координаты результирующего пикселя, где $u, v \in [0, 1]$. Координаты выборки из текстуры видеокadra определяются следующим образом:

Для получения RGB-компонент (верхняя половина кадра): $(u_color, v_color) = (u, v \times 0.5)$

Для получения альфа-компоненты (нижняя половина кадра): $(u_alpha, v_alpha) = (u, 0.5 + v \times 0.5)$

Результирующий цвет с учётом premultiplied alpha для корректного композитинга: $C_out = (R \times \alpha, G \times \alpha, B \times \alpha, \alpha)$, где $\alpha = \text{sample}(u_alpha, v_alpha)$.

Реализация на WebGL с общим контекстом

Ключевое отличие предлагаемой реализации от существующих решений [5] – использование единого глобального WebGL-контекста для всех видеоэлементов на странице. Это устраняет ограничение браузеров на количество WebGL-контекстов (8–16 в зависимости от платформы) и позволяет отображать неограниченное число видео с прозрачностью.

Архитектура решения включает следующие компоненты: один скрытый WebGL canvas для рендеринга, отдельный 2D canvas для каждого видеоэлемента, шейдерную программу для композитинга и менеджер, координирующий рендеринг всех видео. В листинге 1 представлен код шейдеров.

Листинг 1. Вершинный и фрагментный шейдеры WebGL

```
// Вершинный шейдер
attribute vec2 a_position;
attribute vec2 a_texCoord;
varying vec2 v_texCoord;

void main() {
    gl_Position = vec4(a_position, 0.0, 1.0);
    v_texCoord = a_texCoord;
}

// Фрагментный шейдер
precision mediump float;
uniform sampler2D u_frame;
varying vec2 v_texCoord;

void main() {
    // Координаты для RGB (верхняя половина)
```

```
vec2 colorCoord = vec2(v_texCoord.x, v_tex-
Coord.y * 0.5);
// Координаты для альфы (нижняя поло-
вина)
vec2 alphaCoord = vec2(v_texCoord.x, 0.5 +
v_texCoord.y * 0.5);

vec4 color = texture2D(u_frame, colorCoord);
float alpha = texture2D(u_frame, alpha-
Coord).r;

// Premultiplied alpha для корректного ком-
позитинга
gl_FragColor = vec4(color.rgb * alpha, alpha);
}
```

В листинге 2 представлена инициализация глобального WebGL-контекста и создание шейдерной программы.

Листинг 2. Инициализация глобального WebGL-контекста

```
// Глобальный контекст – создаётся один раз
при загрузке модуля
const glCanvas = document.createEl-
ement("canvas");
const gl = glCanvas.getContext("webgl", {
    alpha: true,
    premultipliedAlpha: true,
    preserveDrawingBuffer: true
});

// Компиляция шейдеров и создание про-
граммы
const vertShader = gl.cre-
ateShader(gl.VERTEX_SHADER);
gl.shaderSource(vertShader,
VERTEX_SHADER_SOURCE);
gl.compileShader(vertShader);

const fragShader = gl.cre-
ateShader(gl.FRAGMENT_SHADER);
gl.shaderSource(fragShader,
FRAGMENT_SHADER_SOURCE);
gl.compileShader(fragShader);

const program = gl.createProgram();
gl.attachShader(program, vertShader);
gl.attachShader(program, fragShader);
gl.linkProgram(program);
gl.useProgram(program);

// Создание буферов для fullscreen quad
const positions = new Float32Array([-1,-1, 1,-1,
-1,1, 1,1]);
```

```
const texCoords = new Float32Array([0,1, 1,1,
0,0, 1,0]);
```

```
// ... привязка атрибутов
```

В листинге 3 показано решение ключевой проблемы – использование одного WebGL canvas для рендеринга множества видео с копированием результата на отдельные 2D canvas.

Листинг 3. Менеджер рендеринга с общим WebGL-контекстом

```
class AlphaVideoRenderer {
  constructor() {
    this.videos = new Map(); // video -> { canvas2d, texture }
  }
```

```
  register(video, canvas2d) {
    const texture = gl.createTexture();
    gl.bindTexture(gl.TEXTURE_2D, texture);
    gl.texParameteri(gl.TEXTURE_2D,
gl.TEXTURE_WRAP_S, gl.CLAMP_TO_EDGE);
    gl.texParameteri(gl.TEXTURE_2D,
gl.TEXTURE_WRAP_T, gl.CLAMP_TO_EDGE);
    gl.texParameteri(gl.TEXTURE_2D,
gl.TEXTURE_MIN_FILTER, gl.LINEAR);
    this.videos.set(video, { canvas2d, texture });
    this.startLoop(video);
  }
```

```
  startLoop(video) {
    const render = () => {
      if (video.paused || video.ended) return;
      this.renderFrame(video);
      video.requestVideoFrameCallback(render);
    };
    video.requestVideoFrameCallback(render);
  }
```

```
  renderFrame(video) {
    const { canvas2d, texture } = this.videos.get(video);
    const W = video.videoWidth;
    const H = video.videoHeight / 2;
```

```
    // Изменяем размер WebGL canvas под текущее видео
    glCanvas.width = W;
    glCanvas.height = H;
    gl.viewport(0, 0, W, H);
```

```
    // Загружаем кадр видео в текстуру
    gl.bindTexture(gl.TEXTURE_2D, texture);
    gl.texImage2D(gl.TEXTURE_2D, 0, gl.RGBA,
```

```
gl.RGBA, gl.UNSIGNED_BYTE,
video);
```

```
// Рендерим с шейдером композитинга
gl.drawArrays(gl.TRIANGLE_STRIP, 0, 4);
```

```
// Копируем результат на целевой 2D canvas
```

```
canvas2d.width = W;
canvas2d.height = H;
canvas2d.getContext("2d").drawImage(glCanvas, 0, 0);
}
```

```
// Использование
```

```
const renderer = new AlphaVideoRenderer();
renderer.register(videoElement, outputCanvas);
```

Реализация на SVG-фильтрах

SVG-фильтры предоставляют альтернативный способ композитинга, выполняемый на GPU. Преимущество данного подхода – отсутствие ограничений на количество элементов и возможность работы без JavaScript в простых сценариях. Реализовано два варианта: встраивание видео непосредственно в SVG и применение CSS-фильтра к canvas.

Вариант 1: Видео внутри SVG

В данном варианте элемент <video> размещается внутри SVG через <foreignObject>, а фильтр применяется средствами SVG. Листинг 4 демонстрирует структуру разметки.

Листинг 4. SVG с встроенным видео и фильтром

```
<svg width="400" height="300" viewBox="0 0
400 300">
  <defs>
    <!-- Фильтр: извлекает R-канал в альфу -->
    <filter id="extractAlpha" color-interpolation-filters="sRGB">
      <feColorMatrix type="matrix"
values="0 0 0 1
0 0 0 1
0 0 0 1
1 0 0 0"/>
    </filter>

    <!-- Маска из нижней половины видео -->
    <mask id="alphaMask">
      <svg viewBox="0 300 400 300" width="400"
height="300">
        <foreignObject width="400" height="600">
```

```

<video
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
src="stacked.mp4" autoplay muted
loop
style="filter:url(#extractAlpha)"/>
</foreignObject>
</svg>
</mask>
</defs>

<!-- Верхняя половина видео с маской -->
<svg viewBox="0 0 400 300" mask="url(#alphaMask)">
<foreignObject width="400" height="600">
<video
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
src="stacked.mp4" autoplay muted
loop/>
</foreignObject>
</svg>
</svg>

```

Матрица `feColorMatrix` выполняет преобразование R-канала во все цветовые компоненты и в альфа-канал. Результат: $R' = G' = B' = 1$ (белый цвет), $A' = R$ (исходная яркость нижней половины становится прозрачностью маски).

Вариант 2: CSS-фильтр на Canvas

Альтернативный подход использует CSS-свойство `filter` для применения SVG-фильтра к элементу `canvas`, на который покадрово рисуется видео. Этот метод обеспечивает лучшую совместимость с различными браузерами. Листинг 5 демонстрирует реализацию.

Листинг 5. CSS-фильтр SVG на Canvas с покадровым рендерингом видео

```

<!-- SVG фильтр в документе -->
<svg style="position:absolute; width:0; height:0;">
<defs>
<filter id="alphaComposite" color-interpolation-filters="sRGB">
<!-- Смещаем изображение вверх на 50% для получения альфы -->
<feOffset in="SourceGraphic" dy="-50%" result="shifted"/>
<!-- Извлекаем R-канал как альфу -->
<feColorMatrix in="shifted" type="matrix" result="alphaMask"
values="0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0"/>
<!-- Накладываем альфу на исходник -->
<feComposite in="SourceGraphic" in2="alphaMask"
operator="in"/>

```

```

</filter>
</defs>
</svg>

<canvas id="output" style="filter: url(#alphaComposite)"></canvas>

<script>
const video = document.querySelector("video");
const canvas = document.getElementById("output");
const ctx = canvas.getContext("2d");

function renderLoop() {
canvas.width = video.videoWidth;
canvas.height = video.videoHeight; // Полная высота
ctx.drawImage(video, 0, 0);
video.requestVideoFrameCallback(renderLoop);
}
video.requestVideoFrameCallback(renderLoop);
</script>

```

Реализация на WebGPU

WebGPU представляет современный низкоуровневый API для работы с графическим процессором, обеспечивающий лучшую производительность по сравнению с WebGL. API не имеет ограничений на количество контекстов и предоставляет явный контроль над ресурсами GPU. Листинг 6 демонстрирует минимальную реализацию.

Листинг 6. Реализация композитинга на WebGPU

```

// Инициализация WebGPU
const adapter = await navigator.gpu.requestAdapter();
const device = await adapter.requestDevice();
const context = canvas.getContext("webgpu");
const format = navigator.gpu.getPreferredCanvasFormat();
context.configure({ device, format, alphaMode: "premultiplied" });

// WGSL шейдер
const shaderModule = device.createShaderModule({ code: `
@vertex fn vs(@builtin(vertex_index) i: u32)
-> @builtin(position) vec4f {
var pos = array<vec2f,4>(vec2f(-1,-1),vec2f(1,-1),vec2f(-1,1),vec2f(1,1));
return vec4f(pos[i], 0, 1);

```

```

    }

    @group(0) @binding(0) var tex: texture_external;
    @group(0) @binding(1) var samp: sampler;

    @fragment fn fs(@builtin(position) pos: vec4f) -> @location(0) vec4f {
        let uv = pos.xy / vec2f(textureDimensions(tex));
        let colorUV = vec2f(uv.x, uv.y * 0.5);
        let alphaUV = vec2f(uv.x, 0.5 + uv.y * 0.5);

        let color = textureSampleBaseClampToEdge(tex, samp, colorUV);
        let alpha = textureSampleBaseClampToEdge(tex, samp, alphaUV).r;
        return vec4f(color.rgb * alpha, alpha);
    }
}

// Рендеринг кадра
function renderFrame(video) {
    const texture = device.importExternalTexture({ source: video });
    const bindGroup = device.createBindGroup({

```

```

        layout: pipeline.getBindGroupLayout(0),
        entries: [
            { binding: 0, resource: texture },
            { binding: 1, resource: sampler }
        ]
    });

    const encoder = device.createCommandEncoder();
    const pass = encoder.beginRenderPass({...});
    pass.setPipeline(pipeline);
    pass.setBindGroup(0, bindGroup);
    pass.draw(4);
    pass.end();
    device.queue.submit([encoder.finish()]);
}

```

Ключевое преимущество WebGPU – использование texture_external для прямого импорта видеокadra без промежуточного копирования, что существенно снижает нагрузку на шину памяти.

Сравнительный анализ методов

В таблице 3 представлены результаты сравнения трёх реализаций композитинга по ключевым метрикам.

Таблица 3

Сравнение методов композитинга Stacked Alpha

Параметр	WebGL	SVG	WebGPU
Время рендеринга кадра	0.8–1.2 мс	1.5–2.5 мс	0.4–0.7 мс
Лимит элементов	Нет*	Нет	Нет
Поддержка браузеров	98%	95%	72%
Сложность реализации	Средняя	Низкая	Высокая
Работа без JS	Нет	Частично	Нет
Загрузка GPU (1080p)	12–18%	15–22%	8–12%

* При использовании архитектуры с общим контекстом

Анализ результатов показывает, что WebGPU обеспечивает наилучшую производительность (в 1.5–2 раза быстрее WebGL), однако поддерживается только в 72% браузеров. WebGL с общим контекстом представляет оптимальный баланс между производительностью и совместимостью. SVG-фильтры уступают по производительности, но позволяют создавать простые решения без JavaScript.

Заключение

Проведённое исследование показало, что нативная поддержка прозрачности в видеоформатах на данный момент не обеспечивает кроссбраузерной совместимости и достаточной производительности. Каждый из существующих форматов (AVIF, VP9+Alpha, HEVC+Alpha, WebP) имеет критические

ограничения: либо не поддерживается в отдельных браузерах, либо демонстрирует артефакты и низкую производительность.

Предложенный подход Stacked Alpha в сочетании с GPU-композитингом позволяет:

- использовать любой широко поддерживаемый видеокодек (H.264, VP9, AV1);
- сократить размер файла на 40–60% по сравнению с нативными решениями;
- обеспечить стабильное воспроизведение 60 fps на всех протестированных устройствах;
- поддерживать неограниченное количество видеоэлементов при использовании архитектуры с общим WebGL-контекстом.

Сравнительный анализ кодеков показал, что оптимальной стратегией является

использование H.264/MP4 в качестве основного формата для максимальной совместимости (99% браузеров) с опциональным fallback на AV1/MP4 для современных браузеров, что позволяет сократить трафик на 50–60%.

Рекомендации по выбору метода композитинга:

- для максимальной совместимости: WebGL с общим контекстом;
- для простых сценариев без JavaScript: SVG-фильтры с CSS;
- для максимальной производительности при достаточной поддержке: WebGPU с fallback на WebGL.

Направления дальнейших исследований включают оптимизацию для мобильных устройств с ограниченными ресурсами GPU, интеграцию с Media Source Extensions для адаптивного стриминга и автоматический выбор метода композитинга на основе возможностей устройства.

Литература

1. Animated AVIF transparency broken in Safari // WebKit Bug Tracker. – 2024. – Bug 275906. – URL: https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=275906 (дата обращения: 9.11.2025).
2. Poor AVIF animation performance // Chromium Issue Tracker. – 2024. – Issue 349566435. – URL: <https://issues.chromium.org/issues/349566435> (дата обращения: 10.12.2025).
3. Safari doesn't support VP9 with transparency // WebKit Bug Tracker. – 2024. – Bug 275908. – URL: https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=275908 (дата обращения: 3.09.2025).
4. HEVC Video with Alpha Interoperability Profile / Apple Inc. – 2019. – 12 p. – URL: <https://developer.apple.com/av-foundation/HEVC-Video-with-Alpha-Interoperability-Profile.pdf> (дата обращения: 10.06.2025).
5. Archibald, J. Video with alpha transparency on the web / J. Archibald // JakeArchibald.com. – 2024. – URL: <https://jakearchibald.com/2024/video-with-transparency/> (дата обращения: 19.07.2025).
6. WebGL Specification / Khronos Group. – Version 2.0. – 2024. – URL: <https://www.khronos.org/registry/webgl/specs/latest/2.0/> (дата обращения: 13.09.2025).
7. Filter Effects Module Level 1 / W3C. – 2024. – URL: <https://www.w3.org/TR/filter-effects-1/> (дата обращения: 10.06.2025).
8. WebGPU Specification / W3C. – Working Draft. – 2024. – URL: <https://www.w3.org/TR/webgpu/> (дата обращения: 13.09.2025).
9. FFmpeg Documentation: Codec Options. – URL: <https://ffmpeg.org/ffmpeg-codecs.html> (дата обращения: 13.09.2025).
10. Can I use... Browser support tables for modern web technologies. – URL: <https://caniuse.com/> (дата обращения: 10.01.2025).

МИХАЙЛИУК Stepan Denisovich

Principal Software Engineer, Lumen5 Technologies Ltd, Canada, Vancouver

CROSS-BROWSER RENDERING OF VIDEO CONTENT WITH TRANSPARENCY

Abstract. *This study examines methods for cross-browser rendering of video content with alpha channel (transparency) in modern web applications. The limitations of native transparency support in AVIF, VP9, HEVC video formats are analyzed, including performance issues, compatibility problems, and file size concerns. A comparative analysis of H.264, VP9, AV1 and HEVC codec efficiency for alpha channel video encoding is performed. The Stacked Alpha approach is proposed, based on encoding the alpha channel within the video itself, followed by compositing using WebGL, SVG filters, and WebGPU. Detailed implementations of each method with complete source code are provided. The results show that the proposed approach reduces file size by 40–60% while ensuring full cross-browser compatibility.*

Keywords: *video transparency, alpha channel, WebGL, SVG filters, WebGPU, cross-browser compatibility, compositing, H.264, VP9, AV1.*